

Тематична рубрика Менеджмент

УДК 336.64:330.341.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20402124>

**Інструментарій інвестування при прийнятті управлінських рішень з
формування оптимальної структури капіталу підприємства**

Журавльова Ірина Вікторівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,
пр. Науки, 9а, м. Харків, Україна
ziv@hneu.net, ORCID ID: 0000-0001-7341-1183,

Researcher ID: JZE-5786-2024

Рахімов Махаммад Сулейман огли

аспірант,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,
пр. Науки, 9а, м. Харків, Україна
zhuiiv63@gmail.com, ORCID ID: 0009-0000-6274-525X

Прийнято: 05.05.2026 | Опубліковано: 25.05.2026

Анотація: Метою статті є узагальнення і систематизація інвестиційного інструментарію, що використовується при прийнятті управлінських рішень з формування структури капіталу, та подальший розвиток методичних засад його застосування в умовах економічної невизначеності. В перебігу дослідження та досягнення визначеної мети застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання, аналізу і синтезу, порівняльний, абстракції, системного підходу, формальної логіки, узагальнення даних. У статті

досліджено роль інвестиційних інструментів у процесі прийняття управлінських рішень щодо формування оптимальної структури капіталу підприємства. Розроблено концептуальну модель контуру управління вартістю підприємства, що поєднує складові з інвестування та фінансування. На основі опрацьованої наукової літератури розроблено класифікацію інвестиційних інструментів за чотирма рівнями: оціночним, оптимізаційним, адаптаційним та стратегічним. Обґрунтовано необхідність інтеграції інвестиційного аналізу з фінансовим плануванням для забезпечення довгострокової вартості бізнесу. Узагальнено інструменти для попередньої оцінки впливу інвестиційного проекту на фінансову архітектуру підприємства. Систематизовано інструментарій оцінки інвестиційних проектів з урахуванням їхнього впливу на леверидж, вартість капіталу та фінансову гнучкість.

Запропоновано методичний підхід до вибору інвестиційних інструментів на основі критеріїв резильєнтності та адаптивності за етапами: діагностика поточної структури капіталу, формування інвестиційного портфеля, моделювання факторів впливу на структуру капіталу, оптимізація варіантів фінансування, стрес-тестування та оцінка резильєнтності, реалізація і моніторинг. Визначено практичні рекомендації щодо імплементації запропонованого підходу в систему корпоративного фінансового менеджменту. Запропоновано для інтегрованих інвестиційно-фінансових рішень використання системи зважених критеріїв: вартісна ефективність, ризик-адаптивність, фінансова гнучкість, стратегічна відповідність, операційна реалізованість.

Ключові слова: структура капіталу, інвестиційні інструменти, управлінські рішення, вартість капіталу, ESG-інтегроване інвестування, фінансова гнучкість, реальні опціони, інвестиційний аналіз, бюджет капітальних вкладень.

Investment Toolkit for Managerial Decision-Making on the Formation of an Optimal Capital Structure of an Enterprise

Zhuravlova Iryna

Doctor of Economics, Professor,
Head of Finance and Credit Department,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
9a Nauky Avenue, Kharkiv, Ukraine
ziv@hneu.net, ORCID ID: 0000-0001-7341-1183,

Makhammad Suleiman ohly Rahimov

postgraduate
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
9a Nauky Avenue, Kharkiv, Ukraine
zhuiv63@gmail.com, ORCID ID: 0009-0000-6274-525X

Abstract: The purpose of the article is to generalize and systematize the investment toolkit used in managerial decision-making on capital structure formation, as well as to further develop the methodological foundations for its application under conditions of economic uncertainty. In the course of the research and achievement of the stated objective, both general scientific and special methods were applied, including the dialectical method of scientific cognition, analysis and synthesis, comparative analysis, abstraction, systems approach, formal logic, and data generalization. The article examines the role of investment instruments in the process of managerial decision-making regarding the formation of an optimal capital structure of an enterprise. A conceptual model of the enterprise value management framework integrating investment and financing components has been developed. Based on the reviewed scientific literature, a classification of investment instruments according to four levels — evaluative, optimization, adaptive, and strategic — has been proposed. The necessity of integrating investment analysis with financial planning in order to ensure the long-term business value has been substantiated. The tools for the preliminary assessment of the impact of an investment project on the financial

architecture of an enterprise have been generalized. The toolkit for evaluating investment projects has been systematized with regard to their impact on leverage, cost of capital, and financial flexibility. A methodological approach to the selection of investment instruments based on resilience and adaptability criteria has been proposed through the following stages: diagnosis of the current capital structure, formation of an investment portfolio, modeling of factors affecting the capital structure, optimization of financing alternatives, stress testing and resilience assessment, implementation, and monitoring. Practical recommendations for the implementation of the proposed approach into the corporate financial management system have been identified. For integrated investment and financial decision-making, the use of a system of weighted criteria has been proposed, including value efficiency, risk adaptability, financial flexibility, strategic alignment, and operational feasibility.

Keywords: capital structure, investment instruments, managerial decisions, cost of capital, ESG-integrated investing, financial flexibility, real options, investment analysis, capital budgeting.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із найважливіших завдань фінансового менеджменту є формування оптимальної структури капіталу, оскільки безпосередньо впливає на вартість підприємства, його фінансову стійкість та інвестиційну привабливість.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що інвестиційні рішення та рішення щодо структури капіталу традиційно розглядаються ізольовано. Але в реальній практиці вони є тісно взаємопов'язаними. Інвестиційний проект не лише генерує майбутні грошові потоки, але й змінює профіль системи управління ризиками підприємства, впливає на його здатність залучати фінансування та визначає оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу. Прийняття інвестиційних рішень в системі оптимізації структури капіталу сприятиме розв'язанню певних проблем та вирішенню практичних

завдань з максимізації ринкової вартості підприємства, забезпечення його фінансової стійкості та інвестиційної привабливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класичні теорії структури капіталу – теорія Модільяні-Міллера [1, 2], компромісна теорія (Trade-off Theory) [3, 4] та теорія ієрархії фінансування (Pecking Order Theory) [5], сигнальна теорія [6], теорія чистого доходу Д. Дюран [14] – заклали теоретичний фундамент для розуміння детермінант політики управління структурою капіталу. Однак у сучасних умовах високої невизначеності, геополітичних шоків та швидких технологічних змін ці теорії демонструють обмежену прикладну цінність.

Слід також зазначити, що у сучасній фінансовій практиці процес формування структури капіталу все більше залежить від цифрових технологій, автоматизованих систем фінансової аналітики, Big Data, Predictive Analytics та штучного інтелекту. Це потребує оновлення традиційних методичних підходів до оцінювання ефективності інвестицій та розроблення інтегрованих моделей підтримки управлінських рішень. Крім того, посилюється роль ESG-факторів, які впливають на доступ підприємств до інвестиційних ресурсів і визначають нові критерії оцінювання інвестиційної привабливості бізнесу. Таким чином, залишаються недостатньо дослідженими питання комплексного методичного забезпечення прийняття інвестиційних рішень з урахуванням цифровізації фінансового управління, ризик-орієнтованого підходу та адаптації підприємств до слабкопередбачуваного середовища.

Аналіз наукових публікацій показав, що упродовж останніх років проблематика інструментарію прийняття рішень щодо інвестування, оптимізації структури капіталу підприємства активно досліджується в межах теорії корпоративних фінансів, інвестиційного менеджменту, ризик-менеджменту та цифрової трансформації фінансового управління. Сучасні наукові публікації акцентують увагу на оптимізації структури капіталу, оцінюванні інвестиційної ефективності, впливі цифровізації та ESG-факторів на фінансові рішення підприємств.

Слід окремо виділити серед останніх публікацій працю Lefebvre V. [8], у якій досліджується взаємозв'язок між інвестиційним горизонтом підприємства та його структурою капіталу на основі аналізу понад 947 тис. європейських підприємств. Автори доводять, що довгострокові інвестиції впливають на рівень фінансового левериджу та фінансову гнучкість підприємства.

У своїй статті М. Тап [9] узагальнює сучасні емпіричні підходи до формування структури капіталу та підкреслюється необхідність адаптації методів фінансового управління до специфіки галузі, масштабів діяльності підприємства та макроекономічних умов. М. Тап акцентує увагу на використанні багатофакторного аналізу, панельних моделей та інструментів оцінювання фінансової стійкості підприємств.

Значний інтерес для дослідження методичного забезпечення інвестиційних рішень становить праця S. Kruk [10], у якій систематизовано класичні та сучасні теорії структури капіталу в контексті створення вартості підприємства. Дослідження демонструє еволюцію підходів до оцінювання вартості капіталу та підкреслює роль WACC як ключового інструменту прийняття інвестиційних рішень.

У роботі групи науковців Khan Muhammad A., Qureshi A., Davidsen P.I. [11] запропоновано системно-динамічну модель управління структурою капіталу, що дозволяє моделювати вплив фінансових рішень на вартість підприємства. Автори використовують сценарний аналіз та імітаційне моделювання для обґрунтування управлінських рішень щодо співвідношення власного і позикового капіталу.

Важливим напрямом сучасних досліджень є цифровізація фінансового управління фінансуванням. У дослідженнях [12, 13, 14] досліджується вплив цифрових фінансів, штучного інтелекту, криптоактивів і фінансових технологій на трансформацію теорії структури капіталу.

Дедалі більшого значення серед сучасних методичних підходів набувають інструменти ризик-менеджменту та аналітика реальних опціонів. У дослідженні Savchuk V. [15] обґрунтовується використання методики реальних опціонів для оцінювання інвестиційних проєктів в умовах невизначеності та високої волатильності ринку. Автор пропонує моделі біноміальних дерев, метод Мнте-

Карло та метод оцінки вартості проєкту за ризиком для підтримки стратегічних фінансових рішень.

У сучасних наукових публікаціях також простежується тенденція до інтеграції ESG-підходів, Big Data та Predictive Analytics у процес прийняття рішень щодо інвестування. Зокрема, у праці Ferreira Gomes dos Passos J. M., Fonseca M. N., Baptista R. M., Nakamura W. T. [16] здійснено бібліометричний аналіз розвитку досліджень у сфері структури капіталу та обґрунтовано необхідність створення багатокритеріальних систем підтримки управлінських рішень.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасні наукові публікації свідчать про необхідність суттєвої трансформації інструментарію прийняття інвестиційних рішень у процесі формування структури капіталу підприємства. Основна увага приділялася традиційним методам оцінювання вартості капіталу та ефективності інвестицій. В сучасних умовах залишилися невирішеними проблеми щодо системи підтримки прийняття рішень з інвестування та фінансування, які повинні сформувати єдину інтегровану систему управління вартістю підприємства, орієнтуватися на інтеграцію цифрових технологій, моделей прогнозування, системного аналізу, ESG-критеріїв та ризик-орієнтованого управління фінансовою стійкістю підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї роботи є узагальнення і систематизація інвестиційного інструментарію, що використовується при прийнятті управлінських рішень з формування структури капіталу, та розробка методичних засад його застосування в умовах економічної невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рішення про інвестування та фінансування формують єдиний контур управління вартістю підприємства. Їхній взаємозв'язок можна представити через концептуальну модель, подану на рис. 1.

Рис.1. Концептуальна модель контуру управління вартістю підприємства, що поєднує складові з інвестування та фінансування

Джерело: розроблено автором

Інвестиційна діяльність впливає на структуру капіталу за кількома напрямками. Вона змінює ризикового профіль ризик-менеджменту підприємства. Нові інвестиції можуть змінити систематичний та несистематичний ризик підприємства, що впливає на вартість власного капіталу за моделлю CAPM. Інвестиційна діяльність позначається і на генерації грошових потоків. Стабільні прогнозовані потоки дозволяють підтримувати вищий рівень боргу, тоді як волатильні потоки вимагають більш консервативної структури. Вона позначається на забезпеченні застави. Інвестиції в матеріальні активи збільшують забезпечення для кредиторів, знижуючи вартість боргового капіталу. Інвестиційна діяльність має також сигнальний ефект. Адже рішення про інвестування передає ринку сигнали про перспективи підприємства, яка впливає на ціну акцій та умови залучення капіталу.

Узагальнення доробків, висвітлених в наукових джерелах [3, 5, 7, 8, 11, 12] дозволило дійти висновку, що інструментарій інвестування при прийнятті

рішень щодо структури капіталу доцільно класифікувати за чотирма рівнями: оціночним, оптимізаційним, адаптаційним та стратегічним.

Оціночні інструменти використовуються для попередньої оцінки впливу інвестиційного проекту на фінансову архітектуру підприємства. Їх сутність подана в табл. 1.

Таблиця 1

Оціночні інструменти для попередньої оцінки впливу інвестиційного проекту на структуру капіталу

Інструмент	Сутність	Застосування для структури капіталу
NPV з коригуванням на ризик	Чиста приведена вартість із ставкою дисконту, що враховує ризик проекту	Визначення допустимого рівня боргу для фінансування проекту з урахуванням його ризиковості
Зкорегована теперішня вартість APV (Adjusted Present Value)	Розділення вартості проекту на вартість без боргу та податковий щит	Оцінка внеску боргового фінансування у загальну вартість інвестиції
WACC-аналіз чутливості	Моделювання зміни середньозваженої вартості капіталу при різних структурах фінансування	Визначення оптимального співвідношення власного/позикового капіталу для конкретного проекту
Аналіз точки беззбитковості фінансування	Розрахунок рівня ЕВІТ, при якому EPS однаковий для різних варіантів фінансування	Вибір між борговим та акціонерним фінансуванням інвестицій

Джерело: власна розробка авторів

Методичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень базується на системі фінансово-аналітичних методів, показників та моделей оцінювання ефективності капіталовкладень. До базових інструментів слід віднести метод оцінювання чистої приведеної вартості (NPV), внутрішньої норми дохідності (IRR), індексу прибутковості (PI), періоду окупності (PP) та дисконтованого періоду окупності (DPP). Використання цих показників дозволяє визначити економічну доцільність інвестиційного проекту та оцінити його вплив на фінансову структуру підприємства. Особливе значення в системі прийняття інвестиційних рішень має аналіз вартості капіталу. Вартість окремих джерел фінансування визначається через оцінювання ціни власного капіталу, позикових

ресурсів, привілейованих акцій та нерозподіленого прибутку. Після цього здійснюється інтегральний розрахунок WACC, що дає можливість оцінити мінімально допустиму норму дохідності інвестицій. Якщо очікувана прибутковість проєкту перевищує WACC, інвестиція вважається економічно доцільною. Важливим елементом методичного інструментарію є аналіз фінансового ризику та ефекту фінансового левериджу. Залучення позикового капіталу, з одного боку, дозволяє збільшити рентабельність власного капіталу, а з іншого — підвищує ризик фінансової нестійкості підприємства. Тому під час формування структури капіталу необхідно враховувати оптимальний баланс між рівнем дохідності та ризику. У сучасній практиці для цього застосовуються сценарний аналіз, стрес-тестування, аналіз чутливості та економіко-математичне моделювання. Сучасний інструментарій інвестиційного аналізу також передбачає використання цифрових аналітичних систем, моделей прогнозування грошових потоків та ESG-підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Це дозволяє враховувати не лише фінансові результати, а й екологічні, соціальні та управлінські фактори, які дедалі більше впливають на доступ підприємств до капіталу та інвестиційних ресурсів.

Інструменти для визначення цільової структури капіталу з урахуванням інвестиційних потреб включають моделі цільового левериджу, динамічне програмування та метод порівняння компаній. Моделювання цільового левериджу здійснюється на основі регресійного аналізу для визначення оптимального співвідношення власного і боргового капіталу на основі галузевих бенчмарків з урахуванням розміру підприємства, темпів зростання та рівня прибутковості. За допомогою динамічного програмування реалізують послідовну оптимізацію структури капіталу за багатоперіодним горизонтом з урахуванням інвестиційних можливостей та фінансових обмежень підприємства. Метод порівнюваних компаній (Comparables або Comps) полягає в аналізі структури капіталу аналогічних підприємств для визначення орієнтирів власної фінансової політики.

Адаптаційні інструменти – гнучкі кредитні лінії, конвертовані інструменти, програми викупу акцій – застосовуються для коригування структури капіталу в процесі реалізації інвестиційних проектів і здійснення управління ними в реальному часі. Такий інструмент, як гнучкі кредитні лінії використовують для забезпечення доступу до позикового капіталу з метою фінансування непередбачених інвестиційних потреб або покриття касових розривів. Сутність конвертованих інструментів полягає у випуску конвертованих облігацій або привілейованих акцій, що дозволяє відстрочити рішення про остаточну структуру капіталу до моменту конвертації. За допомогою програм викупу акцій менеджмент підприємства реалізує механізм повернення надлишкового капіталу акціонерам або коригування співвідношення боргового до власного капіталу.

Стратегічні інструменти складають такі, що реалізують управління реальними опціонами, сценарне планування структури капіталу, ESG-інтегроване інвестування. Інструменти управління реальними опціонами дозволяють оцінити інвестиційні можливості як опціонів на розширення, відстрочку або відмову, що впливає на рішення про фінансовий леверидж. Сценарне планування структури капіталу дає змогу визначити цільові діапазони левериджу для різних макроекономічних сценаріїв (базовий, оптимістичний, кризовий). Інструменти ESG-інтегрованого інвестування дозволяє врахувати екологічні, соціальні та управлінські фактори при оцінці інвестицій, що впливає на доступ до «зеленого» фінансування та вартість капіталу.

Методичний підхід до вибору інвестиційних інструментів для формування структури капіталу пропонується реалізувати у шість етапів, поданих в табл. 2.

Для об'єктивного порівняння альтернативних інвестиційно-фінансових рішень пропонується використовувати систему зважених критеріїв, поданих в табл. 3.

Таблиця 2

Методичний підхід до вибору інвестиційних інструментів
для формування структури капіталу

Етап	Складові етапу
1. Діагностика поточної структури капіталу	1.1. Аналіз фактичного левериджу, вартості капіталу, фінансової гнучкості 1.2. Оцінка відповідності поточної структури стратегічним цілям 1.3. Визначення діапазону маневру для змін
2. Формування інвестиційного портфеля	2.1. Ідентифікація та визначення пріоритетів інвестиційних можливостей 2.2. Оцінка ризиків та очікуваних грошових потоків проєктів 2.3. Класифікація проєктів за типом – стратегічні, тактичні, підтримуючі
3. Моделювання факторів впливу на структуру капіталу	3.1. Визначення потреби в капіталі за проєктами 3.2. Прогнозування зміни коефіцієнтів при різних варіантах фінансування 3.3. Оцінка впливу на кредитний рейтинг та вартість залучення капіталу
4. Оптимізація варіантів фінансування	4.1. Порівняльний аналіз джерел фінансування 4.2. Розрахунок маржинальної вартості капіталу 4.3. Вибір комбінації інструментів, що мінімізує WACC при прийнятному рівні ризику
5. Стрес-тестування та оцінка резильєнтності	5.1. Моделювання реакції структури капіталу на негативні фактори кризи 5.2. Оцінка запасу фінансової міцності 5.3. Коригування плану фінансування за результатами тестів
6. Реалізація і моніторинг	6.1. Затвердження бюджету капітальних вкладень та фінансового плану 6.2. Встановити умови, критерії, порогові показники для перегляду структури капіталу 6.3. Регулярний моніторинг відхилень та адаптації стратегії

Джерело: власна розробка авторів

Таблиця 3

Критерії вибору інструментів інвестиційно-фінансових рішень

Критерій	Опис	Метод оцінки
Вартісна ефективність	Вплив на WACC та ринкову вартість компанії	Розрахунок $\Delta WACC$, EVA, MVA
Ризик-адаптивність	Здатність інструменту амортизувати негативні шоки	Стрес-тестування, аналіз чутливості
Фінансова гнучкість	Збереження можливості маневру в майбутньому	Оцінка невикористаного боргового потенціалу
Стратегічна відповідність	Узгодженість із довгостроковими цілями бізнесу	Експертна оцінка, балльна система
Операційна реалізованість	Практична можливість впровадження інструменту	Аналіз ресурсних обмежень, регуляторних бар'єрів

Джерело: власна розробка авторів

Ефективне використання запропонованого інструментарію вимагає його інтеграції з існуючими системами управління підприємством – стратегічного планування, управління ризиками, системою бюджетування, звітності і КРІ. Адже інвестиційні пріоритети мають бути узгоджені зі стратегічними цілями, а структура капіталу – розглядатися як стратегічний ресурс. Оцінка інвестиційних проектів має включати аналіз їхнього впливу на загальний ризиковий профіль та фінансову стійкість. Процеси формування інвестиційного бюджету та фінансового плану мають бути синхронізовані для уникнення касових розривів, а показники ефективності інвестицій та структури капіталу мають бути включені до системи мотивації менеджменту.

Сучасні цифрові технології значно розширюють можливості застосування інвестиційного інструментарію. Для реалізації предиктивної аналітики використовується машинне навчання для прогнозування грошових потоків проектів та вартості капіталу в різних сценаріях. Створення динамічних імітаційних моделей підприємства для тестування впливу інвестиційних рішень на структуру капіталу дозволяє згенерувати цифрових двійників підприємства. Використання технології блокчейн дозволяє реалізувати прозорість управлінських рішень завдяки формуванню розподілених реєстрів для підвищення довіри інвесторів та зниження вартості залучення капіталу. Візуалізацію ключових показників структури капіталу в реальному часі для оперативного прийняття рішень можливо завдяки використанню автоматизованих дашбордів.

Слід зазначити, що сучасне методичне забезпечення має певні обмеження, подані в табл. 4.

Крім методологічних обмежень на шляху до впровадження описаний інструментарій може мати інституційні бар'єри. Нормативні вимоги до капіталу, наприклад, для фінансових установ, можуть обмежувати вибір оптимальної структури. Конфлікти інтересів між акціонерами, менеджментом та кредиторами можуть призводити до субоптимальних інвестиційно-фінансових рішень. Крім

того, асиметрія інформації, транзакційні витрати та обмежена ліквідність спотворюють теоретично оптимальні рішення.

Таблиця 4

Обмеження інструментарію прийняття управлінських рішень з інвестування та фінансування підприємств та шляхи їх подолання

Обмеження	Наслідки	Шляхи подолання
Спрощені припущення моделей	Недооцінка складних взаємозалежностей між інвестиціями та фінансуванням	Використання агентного моделювання, системної динаміки
Обмеженість історичних даних	Складність прогнозування в умовах структурних зломів	Інтеграція експертних оцінок, сценарних підходів
Ігнорування поведінкових факторів	Відхилення фактичних рішень від раціональних моделей	Включення елементів поведінкових фінансів в аналіз
Статичність оцінки ризиків	Нездатність врахувати еволюцію ризиків у часі	Динамічне моделювання ризиків, стрес-тестування

Джерело: власна розробка авторів

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Інвестиційні рішення та рішення про структуру капіталу є нерозривно пов'язаними. Ефективне управління вартістю підприємства вимагає їхньої інтеграції в єдиний процес прийняття рішень. В результаті проведеного дослідження запропонована класифікація інвестиційного інструментарію – оціночні, оптимізаційні, адаптаційні, стратегічні інструменти забезпечує системний підхід до формування структури капіталу з урахуванням інвестиційних потреб. Методичний підхід до вибору інвестиційних інструментів, заснований на зважених критеріях вартісної ефективності, ризик-адаптивності та фінансової гнучкості, дозволяє об'єктивізувати процес прийняття управлінських рішень. Цифровий інструментарій значно розширює можливості аналізу та моделювання, дозволяючи враховувати складні нелінійні залежності та динаміку зовнішнього середовища. Практична реалізація запропонованого підходу вимагає адаптації систем управління підприємства, інтеграції функцій

інвестиційного та фінансового менеджменту, а також розвитку відповідних компетентностей управлінської команди.

Таким чином, в даній роботі здійснено систематизацію інвестиційного інструментарію в контексті формування структури капіталу та розробці методичних засад його застосування в умовах невизначеності. Практична значущість полягає у можливості використання запропонованих рекомендацій для підвищення ефективності фінансового управління підприємствами.

Список використаних джерел

1. Modigliani F., Miller M. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*. 1958. Vol. 48, No. 3. P. 261–297.

2. Modigliani F., Miller M. Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*. 1963. Vol. 53, No. 3. P. 433–443.

3. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F., Edmans A. *Principles of Corporate Finance* / 14th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2022. 1056 p.

4. Myers S. C. Capital structure. *The Journal of Economic Perspectives*. 2001. Vol. 15, No. 2. P. 81–102. DOI: [10.1257/jep.15.2.81](https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81).

5. Myers S. C., Majluf N. S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*. 1984. Vol. 13, No. 2. P. 187–221.

6. Ross S. A. The economic theory of agency: The principal's problem. *American Economic Review*. 1973. Vol. 63, No. 2. P. 134–139.

7. Durand D. Cost of debt and equity funds for business: trends and problems in measurement. *Proceedings of the Conference on Research in Business Finance*. New York : National Bureau of Economic Research, 1952. P. 215–262.

8. Lefebvre V. Temporal orientation in investment decisions and capital structure. *Managerial Finance*. 2025. 52(4). DOI: [10.1108/MF-10-2024-0766](https://doi.org/10.1108/MF-10-2024-0766).

9. Tan M. An Empirical Review of Capital Structure Decision-Making. *Advances in Economics Management and Political Sciences*. 2024. 75(1). P. 112-118. DOI: [10.54254/2754-1169/75/20241610](https://doi.org/10.54254/2754-1169/75/20241610)
10. Kruk S. Impact of Capital Structure on Corporate Value—Review of Literature. *Journal of Risk and Financial Management (JRFM)*. 2021. 14(4):155. DOI: [10.3390/jrfm14040155](https://doi.org/10.3390/jrfm14040155)
11. Khan Muhammad A., Qureshi A., Davidsen P.I. A system dynamics model of capital structure policy for firm value maximization. *Systems Research and Behavioral Science*. 2020. 38(3). DOI: [10.1002/sres.2693](https://doi.org/10.1002/sres.2693)
12. Журавльова І., Рахімов М. С. о. (2025). Трансформація теорії структури капіталу в умовах цифрової економіки. *Економіка та суспільство*. (82). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-82-144>
13. Chen Y., Shen L., Bian Y., Zhang X. Effects of digital transformation on dynamic capital structure adjustment: evidence from China. *Systems*. 2023. Vol. 11, No. 7. Article 330. DOI: [10.3390/systems11070330](https://doi.org/10.3390/systems11070330) (accessed May 28, 2025).
14. Niu Y., Wang S., Wen W., Li S. Does digital transformation speed up dynamic capital structure adjustment? Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*. 2023. Vol. 79. Article 102299. DOI: [10.1016/j.pacfin.2023](https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023).
15. Savchuk V. Real Options Technique as a Tool of Strategic Risk Management. March 2023 Papers 2303.09176, arXiv.org. DOI: [10.48550/arXiv.2303.09176](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.09176)
16. Ferreira Gomes dos Passos J. M., Fonseca M. N., Baptista R. M., Nakamura W. T. Trends in capital structure: a bibliometric analysis to support the construction of decision-support methodologies. *International Journal of Financial Studies (IJFS)*. 2026. 14(3):69. DOI: [10.3390/ijfs14030069](https://doi.org/10.3390/ijfs14030069).